

O Conceito de Sistema Respiratório e o Hábito de Fumar Através do Olhar dos Alunos do Ensino Infantil e Fundamental

Amauri Betini Bartoszeck¹

Laboratório de Metabolismo Celular, Neurociência e Educação em Ciência Emergente, Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Av. Cel. Francisco H. dos Santos, s/n, 80050-540, Curitiba, Paraná, Brasil.

Resumo

Um dos objetivos de ensino, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental é o conceito do funcionamento dos órgãos e sistema de órgãos do corpo humano, sob a perspectiva científica, bem como a relação dessas estruturas biológicas com problemas de saúde. Para averiguar a eficácia do ensino deste tópico, com foco no conceito de sistema respiratório e dos efeitos nocivos produzidos no corpo humano pelo hábito de fumar cigarros de tabaco e ou de maconha, realizou-se um estudo exploratório com 212 alunos matriculados em escolas rurais e urbanas na região sul do Brasil, de ambos os sexos e pertencentes a quatro faixas etárias. Assim, solicitou-se aos alunos que mediante desenhos e entrevistas, expusessem a maneira com que viam a passagem da fumaça impregnada de elementos tóxicos (nicotina, *canabidiol* e *tetraidrocanabinol*) desde a sua ingestão até atingir o cérebro. Os resultados foram agrupados em cinco níveis conforme o grau de complexidade dos desenhos. Assim as crianças entre, de seis e sete anos mostraram, como era de supor, pouco conhecimento da trajetória da fumaça. Já as crianças maiores na faixa dos oito aos 14 anos apresentaram maior nível de detalhes na representação do caminho e efeito da fumaça ao percorrer o sistema respiratório com mais detalhes anatômicos e funcionais, e efeitos deletérios sobre o cérebro. São sugeridas soluções educativas.

Palavras-chave: Desenhos, Educação infantil, Ensino fundamental, Educação em saúde, Sistema respiratório.

Abstract

An important objective of primary school teaching about organs and organ systems is to make pupils learn scientific contents as well as a relation of these structures to health problems. A exploratory cross-sectional study was carried out with 212 pupils enrolled in primary schools from rural and urban areas in Southern Brazil concerning their conceptions of respiratory system and the unhealthy effects of smoking tobacco and marijuana. Analyzing drawings five levels of complexity were created about the passage of smoke containing nicotine or *canabidiol* and tetrahydrocannabinol until the gas entered the circulatory system from the lungs and reached the brain. Results were grouped in five levels of complexity. Children aged six to seven as was expected were not able to pinpoint the trajectory of the smoke in the respiratory system. Pupils aged eight to 14 represented with more anatomical and functional details the way followed by the smoke up to the brain and deleterious damages to such organ. Educational implications were discussed.

Keywords: Drawings, Early primary school, Health education, Primary school, Respiratory system.

¹ E-mail: abbartoszeck@gmail.com

1. Introdução

As crianças que realizam o percurso escolar desde a pré-escola e até a conclusão do ensino fundamental têm a oportunidade de desenvolver conceitos científicos que se estruturam e aperfeiçoam ainda pelas experiências diárias e aprendizagem e interação com os pais, livros infantis e infanto-juvenis, televisão, internet e outros tipos de mídia. [1, 2, 3]

Da mesma forma, a representação da imagem interna e conhecimento do corpo humano se realizam numa sequência de estágios, desde a fase infantil até a idade adulta do indivíduo, organizando-se progressivamente até atingir determinado nível de complexidade [4, 5, 6].

Este processo envolve um aumento progressivo no conhecimento de órgãos e sistemas de órgãos, podem ser representados através de desenhos, os quais reflete também o modelo mental que a criança possui do que sejam os sistemas circulatório, respiratório, digestivo, excretor e o sistema nervoso. [7, 8, 9]

Em estudos prévios inúmeras vezes aparecem desenhos metafóricos e simbólicos quando da representação pictórica do corpo humano. [10]. Embora na representação do que crianças e adolescentes possuam previamente algum conhecimento básico das estruturas internas de seus corpos e suas funções, muitas vezes, contudo têm dificuldade de entender como os órgãos se relacionam com o funcionamento. [4, 7, 11]

Ainda, é interessante observar que, na representação pictórica do que conhecem previamente do corpo humano, muitas vezes as crianças fazem desenhos de conteúdo metafórico e ou simbólicos. [10]

Um dos principais objetivos da Educação é fazer com que os alunos aprendam em profundidade conteúdos científicos. Para que isto se realize, é importante e que os professores após conhecer as ideias prévias de seus alunos, possam desencadear em suas mentes mudanças conceituais que se alinhem com o conhecimento científico contemporâneo. [12, 13, 14, 15, 16]

Felizmente ao impulso da Epistemologia, (Teoria do conhecimento) esta situação pode alterar-se sensivelmente. A Epistemologia, um ramo da teoria filosófica que se preocupa com o conhecimento e como as pessoas o adquire está relacionada com as noções de verdade, evidências, causalidade e

justificação de modelos e teorias [17,18, 19]. Assim a epistemologia refere-se ao que se constituem em uma determinada disciplina científica e também, principalmente os métodos para estabelecer este tipo de conhecimento. Por exemplo, a técnica médica de neuroimageamento - (fMRI, Functional Magnetic Ressonance Imaging) - suscita questões epistemológicas sobre qual é a correspondência de causa e efeito, entre o fenômeno comportamental ou cognitivo sob observação, e a estrutura e localização dos componentes dos circuitos neuronais no cérebro do indivíduo [20, 21]. Neste trabalho seguindo este percurso, atualmente, está se consolidando a hipótese de que um melhor conhecimento do impacto causado pela nicotina e maconha no cérebro, por meio da “alfabetização” em neurociência, possa trazer substancial benefício para os alunos e posteriormente para a população em geral, fortalecendo uma atitude negativa em relação a adesão ao uso de substâncias que podem criar dependências pois atuam no sistema de recompensa. Podemos afirmar que há uma estreita ligação entre alimentação, reprodução dos indivíduos e substâncias químicas de origem vegetal que geral dependência pela atuação no cérebro [22].

A educação em saúde enquanto disciplina curricular apoia-se nos fundamentos do conhecimento do corpo humano, e na proposta educacional do livro texto. Para uma eficácia deveria se voltar também para a averiguação do que o aluno já sabe, previamente sobre a interação do sistema respiratório, circulatório e sistema nervoso central. [23, 24, 25]

Por outro lado, é indiscutível que o consumo de drogas “ilícitas” é um dos mais sérios problemas de saúde pública no Brasil. [26, 27, 28, 29, 30] O problema que, pela sua envergadura, não pode ser minimizado e deveria contar com o auxílio da boa administração da disciplina por professores previamente orientados. No entanto, existem poucas iniciativas que visam aparelhar os professores em ações educativas e preventivas necessárias [31].

O sistema nervoso humano, à semelhança do que ocorre com o de outros vertebrados, está equipado com uma rede neuronal complexa, que nos orienta para a sobrevivência, o que significa que sentimos prazer ao praticar o ato de comer, procurar a segurança de abrigo ou localizar parceiros para a reprodução. É o sistema de recompensa primária que

reforça todos esses comportamentos os quais não necessitam ser aprendidos [32]. Todavia, as substâncias viciantes podem subverter esta ordem, uma vez que o sistema de recompensa (centro do prazer, sistema de motivação) não é apenas a fonte para a manutenção da vida, mas também a fonte dos comportamentos de caráter viciante. As recompensas podem ser definidas como estímulos que reforçam nosso comportamento (ficam armazenadas na memória) tornando mais provável a repetição deste comportamento no futuro [33, 34, 35, 36, 37].

Investigação experimental com animais de laboratório mostrou o envolvimento de inúmeras estruturas no processamento da atividade no sistema de recompensa, tais como: área segmental ventral, núcleo *acumbente* e córtex pré-frontal. A introdução de eletrodos nestas áreas nos animais provocou (como se pode observar) rigorosa autoestimulação, que foi posteriormente, confirmado pela tecnologia de neuroimagem-tomografia de emissão de pósitrons, e ressonância magnética funcional. [38, 39]

Já a pesquisa educacional identificou dois tipos principais de obstáculos à aprendizagem dos conceitos científicos relacionados à interação de órgãos e sistema de órgãos:

- Obstáculos epistemológicos, isto é, conceitos que os alunos obtêm a partir das experiências do dia a dia;
- Obstáculos epistemológicos relacionados à forma de se ministrar o tópico no ensino formal [40, 41].

Assim, de um modo geral, aprender sobre órgão e sistemas de órgãos seriam superar os obstáculos epistemológicos que se interpõem no processo da aquisição deste tipo de conhecimento. Na ótica do senso comum, a realidade é aquilo que pode ser manipulado, mas para a apreensão do conhecimento científico contemporâneo, se faz *mister* à ruptura com a realidade imediata, ver o mundo como uma construção racional da mente, um construto aproximado [42], uma vez que as pessoas não captam o mundo exterior diretamente, mas constroem “representações mentais”, quais sejam modelos representativos [43].

2. Questões da pesquisa

- Quais as ideias que alunos de 6 a 14 anos apresentam com relação aos sistemas respiratório/circulatório/nervoso decorrentes de fumar um cigarro de tabaco, ou de maconha expressos em um desenho?
- Qual o conhecimento que o aluno tem sobre a via de acesso das substâncias nocivas contidas na fumaça do tabaco e na da maconha no corpo do viciado?

3. Fundamentação teórica

Os resultados da pesquisa de neuroimageamento e neurofarmacologia mostram que o consumo de drogas ilícitas acarreta a liberação anormal de neurotransmissores e dano severo e persistente no cérebro, o que leva a graves prejuízos motores e de cognição no usuário [32, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47]. O consumo de drogas ilícitas resulta em consequências negativas graves, mas em geral crianças, adolescentes e adultos desconhecem o impacto das drogas sobre o cérebro [48, 49, 50].

Os programas atuais de prevenção do consumo de drogas como álcool, maconha - contendo canabidiol (CBD), tetraidrocannabinol (THC)- e centram-se em desenvolver habilidades de resistência pela rejeição da influência social e enfrentamento de situações de vivência estressante. Contudo, programas que mostram às pessoas as consequências para a saúde do consumo de drogas, na perspectiva da neurociência, são escassos e em geral não fazem parte do currículo escolar.

No entanto, ressaltamos que a “alfabetização em neurociência” traria grandes benefícios tendo em vista que propicia a apreensão do conhecimento e compreensão dos conceitos e processos relativos às doenças e distúrbios no cérebro e comportamento do indivíduo, além de avaliar como e porque os seres humanos interagem com o meio ambiente e entre si tendo em vista características peculiares do sistema nervoso. [51, 52, 53]

O aluno “alfabetizado” em neurociência fica mais capacitado para tomar decisões em relação aos cuidados de bem estar da saúde, sejam estes pessoais ou familiares, otimizando o funcionamento do sistema nervoso e outros sistemas que atuam desde a

infância a velhice. Esta atitude favorece ainda um melhor entendimento de si mesmo, e além de capacitar a melhor decisão diante da possibilidade de consumir drogas ilícitas no cotidiano.

Relatos prévios - a partir da análise de desenhos- já descreveram conceitos que os estudantes têm sobre sistemas de órgãos, a digestão, por exemplo: [7, 54, 55]. Porém, com relação aos sistemas circulatório, nervoso, respiratório e particularmente, sobre o pulmão, pouco foi investigado até o momento atual [5, 8,56, 57, 58, 59].

Suprindo em parte tal lacuna, no presente estudo são analisados os conceitos que alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental detêm sobre o sistema respiratório e particularmente sobre o percurso da fumaça a partir do ato de fumar de um cigarro (tabaco e maconha).

O objetivo foi investigar, pelo uso da técnica dos desenhos, não somente o padrão das ideias prévias sobre respiração/circulação/sistema nervoso e efeitos prejudiciais à saúde que poderão ser revelados, mas também a existência de obstáculos epistemológicos e didáticos, que por ventura dificultem a aprendizagem nesta área do conhecimento escolar. [60]

4. Materiais e Métodos

A coleta de dados foi feita em uma escola urbana (escola de bairro), e em uma escola na zona rural, no sul do Brasil mediante a análise de um desenho feito a lápis em folha A4. Os diretores e coordenador pedagógico concordaram com o projeto e os pais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

O pesquisador solicitou ao aluno que desenhasse o percurso que a fumaça faz quando entra no corpo humano, ao fumar um cigarro de tabaco ou de maconha até atingir o cérebro. No desenho representando o corpo humano, os órgãos e sistema de órgãos, deveriam ser identificados com legenda e o percurso da fumaça indicado por flechas. Os resultados foram analisados em níveis de complexidade, Tabela (1).

Foi também solicitado que alguns alunos descrevessem, em entrevista curta, de que forma ele supunha que a nicotina e a maconha agem sobre o cérebro. A entrevista somada ao desenho sugere que

é possível identificar, além do conhecimento básico de Biologia, a formação de categorias. [61]

Para possibilitar uma melhor avaliação foi escolhida a técnica da expressão com o uso do desenho, pois muitos alunos expressam melhor suas ideias e conhecimento por uma representação visual. O desenho é tido como modo alternativo, especialmente para alunos que tem dificuldade de comunicar suas ideias e conhecimento verbalmente através de entrevista [62]. Constituindo-se, portanto, numa técnica que ajuda a identificar os conceitos que os alunos possuem de um tópico do conhecimento biológico. Vários estudos já indicaram que o desenho ajuda a entender como o aluno pensa. Sua percepção científica é como se fosse uma “claraboia” para seu conhecimento conceitual [63, 64, 65, 66].

Assim, o desenho (modelo expresso) é uma estratégia para averiguar qual o modelo mental que o aluno possa ter dos sistemas respiratório/circulatório/nervoso na perspectiva do “realismo visual” em contraponto ao “realismo intelectual”. Há diferenças relacionadas ao sexo quando desenhavam objetos vivos ou não vivos [67, 68, 69].

A análise dos desenhos permitiu verificar o surgimento de níveis de complexidade na representação das estruturas orgânicas que se conectam e na identificação de categorias, as quais poderão sugerir onde investir em melhorias no ensino e aprendizagem do sistema respiratório e educação em saúde. [70, 71, 72]

5. Resultados

Da análise dos desenhos observou-se que existem vários níveis e categorias na compreensão, pelo aluno, da passagem da fumaça pelos órgãos ou sistemas de órgãos no corpo do fumante, tendo em vista que a fumaça pode conter nicotina [73] e ou delta-9-tetrahydrocannabinol [74, 75] (princípio ativo da maconha) que atuam sobre o cérebro do fumante. Os desenhos foram coletados de uma amostra de 212 alunos, onde meninos compreenderam 39% (N = 83 faixa etária de 6 a 14 anos) e meninas 61% (N = 129, faixa etária de 6 a 14 anos) como representado na Tabela (2). Os desenhos coletados e aqui reproduzidos foram mantidos no tamanho original.

Tabela 1. Níveis de complexidade crescente de órgãos e sistema de órgãos.

Níveis	Descrição da categoria
L1	Sem representação do pulmão, desenho simbólico.
L2	Dois pulmões, mas com tubo de ligação incompleto.
L3	Dois pulmões ligados por tubo completo.
L4	Dois pulmões ligados por tubo completo, sistema circulatório parcial, cérebro.
L5	Dois pulmões, tubo completo, sistema circulatório completo cérebro.

Tabela 2. Número de crianças que desenharam órgãos por sexo e faixa de idade.

	Idade (anos)			
	6-7	8-9	10-11	12-14
	Total			
Meninos (39%)	19	13	23	28
Meninas (61%)	29	21	54	25
Total (212)	48	34	77	53

Figura 1. Desenho por menino de sete anos representando o que parece ser um pulmão, nível L1 (zona rural).

Observou-se que as crianças mais velhas tinham mais conhecimento sobre os órgãos internos isolados, mas poucos alunos compreendiam um sistema de órgãos completo, Tabela (3). Entre as crianças mais novas, poucas representaram os pulmões: meninos, entre seis e sete anos, 42% e meninas da mesma idade 58% representaram somente um pulmão ou nenhum (L1 = sem representação do pulmão ou desenho simbólico), Figura (1).

Figura 2. Desenho por menina seis anos, representando os pulmões, mas sem tubos de ligação, L2 (zona rural).

Outras crianças da mesma idade, meninos 30,5% e meninas 69,5% representaram dois pulmões, L2 = mas com tubo de ligação narina-traqueia-pulmões ausente, Figura (2).

As crianças mais velhas mostraram nos seus desenhos que atingiram o nível L1 - meninos 33% e meninas 67%; e ou L2 meninos 16,6% e meninas 26,6%. Já em relação à representação dos pulmões com ligação completa por tubos, o resultado foi respectivamente, meninos 69,4% e meninas 53,3%, Figura (3). Assim, meninas representaram mais os dois pulmões, embora com ligação incompleta Tabela (3).

Figura 3. Desenho por menino oito anos representando os pulmões e tubos de conexão, nível L3 (zona urbana).

Já nas faixas etária dos alunos de oito aos 11 anos a representação atingiu o nível L4: dois pulmões, tubo respiratório completo, sistema circulatório parcial e cérebro nos desenhos de meninos 8,33% e meninas 8,33%, portanto a mesma porcentagem para os dois sexos. Em complemento, o nível L5: dois pulmões, tubo respiratório, circulatório completo e cérebro, foram atingidos no desenho de meninos 2,77% e meninas 17,3%, portanto maior entendimento em meninas, Figura (4).

Por seu turno na faixa etária dos 12 aos 14 anos, persistiram os desenhos de nível L1, atingindo os meninos 66% e as meninas 34%; e foram alcançados os níveis L2 meninos 8,5% e meninas 22,2%; Tabela (3), mas a ligação dos pulmões aparece no nível L3, onde meninos atingiram 77,14% e meninas 44,4%. Maior entendimento do sexo masculino.

Figura 4. Desenho por menino de 10 anos representando pulmões com tubos de conexão, coração e cérebro, nível 4. Aparentemente há sistema circulatório alcançando o cérebro (zona urbana).

Finalmente, os desenhos avaliados no nível L4 mostraram que meninos alcançaram 5,7% e meninas 22,3%, portanto maior entendimento do sexo feminino. Poucos alunos apresentaram desenhos

avaliados como L5, meninos 5,7% e meninas 5,5%, portanto, proporção equivalente, Figura (5), como detalhado na Tabela (3). A análise dos desenhos confirmou que as crianças mais velhas atingiram níveis mais elevados do que as mais novas.

Há uma interpretação parcial, em todas as faixas etárias, dos órgãos que compõem o sistema respiratório e circulatório. Em bom número dos desenhos só foi incluído um pulmão ou quando dois, sem os tubos, e o sistema circulatório apareceu nos desenhos a partir da faixa etária dos 8-11 anos.

Foram coletadas também algumas entrevistas ou considerações, (de forma oral, gravadas e depois transcritas ou algumas poucas em forma escrita),

logo após o aluno ter feito o desenho. Os textos escritos foram mantidos na forma original e não foi feita edição da fala e chegou-se a seguinte observação: as crianças a partir dos 10 anos alegam que o fumar deixam os pulmões pretos, pode causar câncer, provavelmente referindo-se ao alcatrão e outros produtos encontrados no fumo. Já na faixa dos 11-14 anos há maior conscientização e maior conhecimento sobre os efeitos das substâncias alucinógenas no cérebro e outras partes do corpo, Tabela (4).

Figura 5. Desenho por menina 11 anos representando os pulmões, coração, sistema circulatório alcançando o cérebro, nível L5 (zona urbana).

Tabela 3. Níveis, número e porcentagem das categorias da passagem de ar e fumaça (nicotina/maconha) pelo corpo do fumante pela análise dos desenhos (M = menino, F = menina).

Nível (%)	Idade (anos); Quantidade.					
	6-7		8-11		12-14	
	M	F	M	F	M	F
	20	28	36	75	35	18
L1	42	58	33	67	66	34
L2	30,5	69,5	16,6	26,6	8,5	22,2
L3	0,0	0,0	69,4	53,3	77,14	44,4
L4	0,0	0,0	8,33	8,33	5,7	22,2
L5	0,0	0,0	2,77	17,3	5,7	5,5

Tabela 4. Considerações dos alunos sobre seus desenhos.

1.	O “pumão” desse homem está preto porque ele está fumando (menina, 8 anos).
2.	Isto (fumar) faz mal para o pulmão (menino, 10 anos).
3.	Ao fumar maconha, no cérebro a pessoa começa a ter alucinações (menino, 10 anos).
4.	Quando você fuma, a fumaça entra pelo seu nariz, vai ao seu pulmão e pode causar câncer (menina, 10 anos).
5.	Fumando maconha pode ocorrer alucinações e infectar o corpo inteiro (menina, 11 anos).
6.	A fumaça do cigarro pode prejudicar todos os órgãos do corpo, pois estão interligados às veias do coração (menina, 14 anos).
7.	Não fume, você pode ficar com câncer no pulmão e você perde a inteligência (menina, 11 anos).
8.	As drogas podem atingir seu “selebro” e causar “alucina sões” e isto é mal (menina, 11 anos).
9.	Você cheira e fica doidão (menina, 11 anos).
10.	E se fuma qualquer coisa, pode ter tosses fortes (menino, 12 anos).

11.	O crack e a heroína fazem você perder a concentração, fica com movimento lento e cria vício que nem café (menino, 14 anos).
12.	Haxixe, cocaína deixa pessoa mais aliviada, pois deixa de discutir com o namorado (menina, 14 anos).

6. Discussões e Conclusões

Embora as crianças mais velhas tenham alcançado nos seus desenhos maiores níveis de complexidade, poucos atingiram os níveis 4 e 5. No entanto, o autor reconhece que só a coleta de desenhos neste estudo é fator limitante, e está ciente que a pesquisa poderia ser enriquecida com um maior número de entrevistas, uma vez que nelas as crianças poderiam explicar melhor o seu entendimento das estruturas internas do organismo nos seus desenhos e relacionar a passagem da fumaça do cigarro por estas estruturas até atingir o cérebro.

O “modelo expresso” isto é, a representação do fenômeno científico tal como a anatomia interna do organismo humano e como funcionam os órgãos e sistema de órgãos, este modelo poderia ser estendido a outros nichos educacionais no território brasileiro, tornando-se talvez, uma forma de colaboração entre os pesquisadores regionais e um tópico para futuras investigações. Tal pesquisa pode prover esclarecimentos do nível de conhecimento e novas intervenções a serem realizadas pelos professores da pré-escola e de ciências no ensino fundamental.

Convém salientar que esta informação que relata a opinião das crianças sobre as estruturas internas do corpo humano e a relação com o ato de fumar, foi obtida de uma amostra que não é representativa do Brasil, pois apenas avaliamos quatro faixas etárias.

Os dados revelaram que as crianças tem apenas um conhecimento fragmentário e pouco claro quanto ao funcionamento da respiração e circulação. Há assim, uma espécie de “quebra” na percepção da inter-relação entre o sistema respiratório e circulatório. Estudo anterior já tinha feito observação semelhante [76]. Educadores com prática em sala de aula defendem a ideia que as crianças inicialmente são capazes de construir representações visuais básicas de suas ideias, e atingem maior nível quando mais velhas. Assim, uma abordagem pedagógica eficiente

seria fabricar modelos com tubos de plástico flexível e recipiente de alimentos, tridimensionais, que possam representar as dimensões estruturais internas do organismo. As autoridades educacionais devem incentivar vistas dos alunos a Centros e Museus de Ciência.

6.1. Sugestões educativas

Este estudo faz sugestões que podem ser utilizadas pelos professores desde a pré-escola ao ensino fundamental:

- os professores da pré-escola e de ciências deveriam estimular as crianças a entender a trajetória do ar por meio de modelos, desde a cavidade nasal passando pela laringe, faringe, traqueia e se bifurcar pelos brônquios para o interior dos pulmões;
- as crianças deveriam entender que pela ação do coração o sangue circula pelo corpo todo inclusive alcançando o cérebro, como se fosse uma rede de tubos flexíveis;
- as crianças deveriam compreender que o cérebro (parte do sistema nervoso) faz a integração das diferentes partes do corpo e com os demais seres;
- as crianças deveriam ter uma noção básica de que as lembranças, as emoções, a fala, o sono constituem a consciência enquanto produto da atividade mental que ocorre no cérebro, e que estas atividades são alteradas pela nicotina e pela maconha.

Referências

- [1] MATOS, C. E. **Uma droga chamada cigarro**. Nova Escola, dezembro, p.66, 2000.
- [2] DIDONÊ, D., MUTTINI, R. **Drogas: só a escola não quer ver**. Nova Escola, setembro, p. 34-41, 2007.
- [3] BEZZERA DE SÁ, R. G., JÓFILI, Z. M. S., CARNEIRO-LEÃO, A. M. A. **Refletindo a construção do conceito sistêmico de respiração entre alunos de pós-graduação *stricto sensu***. Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Florianópolis, p.1-12, 2009.

[4] AMANN-GAINOTTI, M., ANTENORE, C. **Development of internal body image from childhood to early adolescence**. Perceptual and Motor Skills, v., 71, p. 387-393, 1990.

[5] BARTOSZECK, A. B., MACHADO, D. Z., AMANN-GAINOTTI, M. **Graphic representation of organ and organ systems: psychological view and developmental patterns**. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, v. 7, n.1, p. 5-15, 2010.

[6] DEMPSTER, E., SEARS, M. **An analysis of children's drawings of what they think is inside their bodies**. A South African regional study. Journal of Biological Education, v. 48, n.2, p.71-79, 2014.

[7] REISS, M. J., TUNNICLIFFE, S. D., BARTOSZECK, A. ET AL. **An international study of young people's drawings of what is inside themselves**. Journal of Biological Education, n. 36, p.58-64, 2002.

[8] BARTOSZECK, A. B., BARTOSZECK, F. K. **Investigating children's conception of the brain: first steps**. International Journal of Environmental & Science Education, v.7, n.1, p. 123-139, 2012.

[9] STEARS, M., DEMPSTER, E. R. Changes in children knowledge about their internal anatomy between first and ninth grades. In: P. Katz [Ed.] **Drawings for Science Education**. Rotterdam: Sense Publishers, p.p. 147-154, 2017.

[10] (AMANN-GAINOTTI, M., FACONTI, V., MARACCHIONI, V. **Culture e rappresentazioni del corpo**. I bambini italiani e I bambini ROM disegnano l'interno del corpo. Vita dell' infanzia, v.53, n.4, p.17-23, 2004)

[11] ROWLANDS, M. A. **What do children think happens to the food they eat?** Journal of Biological Education, v.38, n.4, p.167-171, 2004.

[12] DRIVER, R., GUESNE, E. TIBERGHEN, A. **Ideas científicas en la infancia y la adolescencia**. Madrid: Ediciones Morata, 1989.

[13] POZO, J., CRESPO, M. **Aprender y Enseñar Ciencia**. Madrid: Ediciones Morata, 1998.

[14] CANAVARRO, J. **Ciência e Sociedade**. Coimbra: Quarteto Editora, 1999.

[15] GIORDAN, A. **Une didactique pour les sciences expérimentales**. Paris: Belin, 1999.

- [16] DE VECHI, G., GIORDAN, A. **L'enseiñemnt scientifique. Comment faire pour que "ça marche?"** Paris: Delagrave Edition, 2002.
- [17] DE OLIVEIRA, R. J. **Análise epistemológica da visão de ciência dos professores de Química e Física do município do Rio de Janeiro.** Revista Brasileira de Estudos de Pedagogia, v. 72, n. 172, p. 335-355, 1991.
- [18] MATURANA, H. R., VARELA, F. J. **Filosofia da Ciência.** Petrópolis: Editora Vozes, 2001.
- [19] BASTOS, C. L., CANDIOTTO, K. B. B. **Filosofia da Ciência.** Petrópolis: Editora Vozes, 2008.
- [20] TRIPICCHIO, A., TRIPICCHIO, A. C. **Teorias da mente.** São Paulo: Tecmedd Editora, 2003.
- [21] FRAZZETTO, G. **Teaching how to bridge neuroscience, society, and culture.** PLoS Biology, v.9, n.10, p.1-5, 2011.
- [22] HERMAN, M. A., ROBERTO, M. **The addicted brain: understanding the neurophysiological mechanisms of addictive disorders.** Frontiers in Integrative Neuroscience, v. 9, n.18, p. 1-5, 2015.
- [23] CARVALHO, G. S., JOURDAN, D., GONÇALVES, A., DANTAS, C., BERGER, D. (2009). **Addictive substances: textbook approaches from 16 countries.** *Journal of Biological Education*, v. 44, n.1, p. 26-30, 2009.
- [24] PEREIRA JR., A., CRUZ, M. Z., ANDRADE, R. S. C. DE **Uma introdução à Filosofia das Ciências da Vida e da Saúde.** São Paulo: Editora Unesp & Cultura Acadêmica, 2012.
- [25] HAMILTON-EKEKE, J-T., DIEPIRIBO, A. D. T. (2012). **Health education in the school curriculum and entrepreneurship skills.** Educational Research Journals, v.2, n.9, p. 292-299, 2012.
- [26] GALDURÓZ, J. C., DALMEIDA, V., CARVALHO, V., CARLINI, E. A. **III levantamento nacional sobre o uso de drogas entre estudantes de 1º e 2º graus em dez capitais brasileiras.** São Paulo: Cebrid/EPM, 1994.
- [27] COTRIM, B. C. **Drogas: mitos e verdades.** São Paulo: Editora Ática, 1999.
- [28] COTRIM, B. C. **Movimentos e discursos contra as drogas nas sociedades ocidentais contemporâneas.** Revista da Associação Brasileira de Psiquiatria, v. 17, n. 3, p. 93-101, 1995.
- [29] SOLDERA, M., DALGALORRONGO, P., H. R. C. FILHO, SILVA, C. A. M. (2004). **Heavy alcohol use among elementary and high-school students in downtown and outskirts of Campinas City-São Paulo: prevalence and related factors.** Revista Brasileira de Psiquiatria, v.26, p.74-79, 2004.
- [30] GALDURÓZ, J. C., CAETANO, R. **Epidemiology of alcohol use in Brazil.** Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 26, p. 3-6, 2004.
- [31] MOREIRA, A., VÓVIO, C. L., MICHELI, D. **Prevenção ao consumo abusivo de drogas na escola: desafios e potencialidades para atuação do professor.** Educação e Pesquisa, v. 41, n.1, p.119-135, 2015.
- [32] CAMPOLONGO, P., TREZZA, V. **The endocannabinoid system: a key modulator of emotions and cognition.** Frontiers in Behavioral Neuroscience, v.6, n.73, p.1-2, 2012.
- [33] CUNNINGHAM, S. L., BUCKLAND, H. T., MARTIN-MORRIS, L. What is the link between eating, reproducing, & addiction? **The American Biology Teacher**, v.74, n.8, p. 590-591, 2012
- [34] WILLIAMSON, J. L., BUCKLAND, H. T., CUNNINGHAM, S. L. **How does marijuana work in the brain?** The American Biology Teacher, v.75, n.4, p. 299-300, 2013.
- [35] WILLIAMSON, J. L., BUCKLAND, H. T., CUNNINGHAM, S. L. **What is an "addiction memory"?** The American Biology Teacher, v.75, n.1, p. 61-62, 2013.
- [36] BUCKLAND, H. T., CUNNINGHAM, S. L. **What's stress got to do with it?** The American Biology Teacher, v.75, n. 2, p. 136-137, 2013.
- [37] BUCKLAND, H. T., CUNNINGHAM, S. L. **Brain wheels keep on turning: forward and backward?** The American Biology Teacher, v.75, n.3, p. 223-224, 2013
- [38] ESCH, T., STEFANO, G. B. **The neurobiology of pleasure, reward process, addiction and their health implications.** Neuroendocrinology Letters, v. 25, p. 235-251, 2004

- [39] MCCLURE, S. M., YORK, M. K., MONTAGUE, P. R. **The neural substrates of reward processing in humans: the modern role of fMRI.** *The Neuroscientist*, v.10, n.3, p. 260-268, 2004.
- [40] CLÉMENT, P. Didactique de la Biologie: les obstacles aux apprentissages. In: G. S. CARVALHO ET AL., (Eds.). **Saberes e Práticas na formação de professores e educadores.** Braga: Universidade do Minho, 2003. pp. 139-154.
- [41] CLÉMENT, P. Représentations, conceptions, connaissances. In: A. GIORDAN, Y. GIRAULT, ET P. CLÉMENT (Eds). **Conceptions et connaissances.** Berne: Peter Lang, pp. 15-45, 1994.
- [42] CARVALHO FILHO, J. E. C. **Educação científica na perspectiva bachelardiana: ensino enquanto formação.** Ensaio-pesquisa em Educação em Ciências, v. 8, n.1, p. 1-24, 2006.
- [43] MOREIRA, M. A. Modelos mentais. **Investigações em Ensino de Ciências**, v.6, n.3, p.193-232, 1996.
- [44] BOWYER, J. F., ALI, S. **High doses of methamphetamine that cause disruption of the blood-brain barrier in limbic regions produce extensive neuronal degeneration in mouse hippocampus.** *Synapse*, v. 60, n.7, p. 521-532, 2006.
- [45] SIM, M. E., ET AL., (2007). **Cerebellar gray matter volume correlates with duration of cocaine use in cocaine-dependent subjects.** *Neuropsychopharmacology*, v.32, n.10, p. 2229-2237, 2007.
- [46] ROOHI, N. N., HAMIDI, F., FARAHANI, K. S. **Cognitive consequences of drug abuser: comparison with abuse of stimulants and opioid with regard to attention and working memory.** *Procedia Social and Behavioral Sciences*, v.5, p. 1698-1701, 2010.
- [47] MARTIN-MORRIS, L. E., HEMPHILL, E. A., BUCKLAND, H. T., CUNNINGHAM, S. L. **Too much of a good thing? Dopamine & stimulants.** *The American Biology Teacher*, v. 75, n. 5, p. 358-359, 2013.
- [48] AMANN-GAINOTTI, M., ANTENORE, C. **Development of internal body image from childhood to early adolescence.** *Perceptual and Motor Skills*, v. 71, p.387-393, 1990.
- [49] AMANN-GAINOTTI, M., PANIER BAGAT, P. VALENTI, (Orgs). *Culture e comportamenti cognitive*, Roma: Bulzoni, 1994.
- [50] MURRAY, R. M., MORRISON, P. D., HENQUET, C., DI FORTI, M. **Cannabis, the mind and society:** *Nature Review Neuroscience*, v. 8, n.11, p. 885-895, 2007.
- [51] ZARDETTO-SMITH, A., ET AL., (2002). **Brains rule! Fun=learning=neuroscience literacy.** *The Neuroscientist*, v.8, n.5, p. 396-404, 2002.
- [52] ZARDETTO-SMITH, A., ET AL. **Brains rule!: A model program for developing professional stewardship among neuroscientists.** *CBE-Life Sciences Education*, v.5, p.158-166, 2006.
- [53] HOOGLAND, E., PATTEN, I., BERGHMANS, S. (2013). **The human brain-from cells to society.** *Frontiers in Human Neuroscience*. v. 359 n. 7, p.1-7, 2013.
- [54] TEIXEIRA, F. M. (2000). What happens to the food we eat? Children's conceptions of the structure and function of the digestive system. **International Journal of Science Education**, v.22, p.507-520, 2000.
- [55] CARVALHO, G. S., SILVA, R., LIMA, N., COQUET, E. **Portuguese primary school children's conceptions about digestion: identification of learning obstacles.** *International Journal of Science Education*, v. 26, p. 1111-1130, 2004.
- [56] SCHMIDT, C. K. **Development of children's body knowledge using knowledge of the lungs as an exemplar.** *Issues in Comprehensive Pediatric Nursing*, v. 24 p. 177-191, 2001.
- [57] BEORCHIA, F. **Débat scientifique et engagement des élèves dans la problématisation: ca d' un débat sur le comande nerveuse du mouvement en CM2 (10-11 ans),** *Aster*, n. 40, p. 121-151, 2005.
- [58] MÉNARD, I., PINEAU, V. **La respiration humaine au cycle 3: problèmes construits par le élèves.** *Aster*, n. 42, p. 91-116, 2006.
- [59] BARTOSZECK, A. B., MACHADO, D. Z., AMANN-GAINOTTI, M. **Representations of internal body image: a study of pre-adolescents and adolescent students in Araucária, Paraná, Brazil.** *Ciências & Cognição*, v. 13, n. 2, p. 139-159, 2008.

- [60] SCHROEDER, E. (2007). **Conceitos espontâneos e conceitos científicos**; o processo da construção conceitual de Vigotsky. *Atos de Pesquisa em Educação*, v.2, n.3, p.293-318, 2007.
- [61] GELMAN, S. A. **Essentialist reasoning about the biological world**. In: A. Berthoz, Y. Christen (Eds.) *Neurobiology of "Umwelt"*; how living beings perceive the world: research and perspectives in Neurosciences. Heidelberg: Springer Verlag, pp.7-16, 2009.
- [62] RENNIE, L. J., JARVIS, T. (1995). Children's choice of drawings to communicate their ideas about technology. **Research in Science Education**, v. 23, n.3, p.239-252, 1995.
- [63] PROKOP, P., FANCOVICOVA, J. **Student's ideas about the human body**: do they really draw what they know? *Journal of Baltic Science Education*, v.2, n.10, p.86-95, 2006.
- [64] KÖSE, S. **Diagnosing student misconceptions**: using drawings as a research method. *World Applied Science Journal*, v.3, n.2, p. 283-293, 2008.
- [65] JOLLEY, R. P. **Children and pictures**: drawing and understanding. New York: Wiley, 2009.
- [66] ANNING, A., RING, K. **Os significados dos desenhos das crianças**. Porto Alegre: Artmed Editora, 2009.
- [67] SYMINGTON, D., BOUNDY, K., RADFORD, T., WALTON, J. **Children's drawings of natural phenomena**. *Research in Science Education*, v.11, n.1, p. 44-51, 1991.
- [68] AINSWORTH, S., PRAIN, V., TYTLER, R. **Drawing to learn in science**. *Science*, v., 333, p. 1096-1097, 2011.
- [69] LANGE-KUTTER, C. **Sex differences in visual realism in drawings of animate and inanimate objects**. *Perceptual Motor Skills*, v. 113, n.2, p.439-453, 2011.
- [70] BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2000.
- [71] RAPP, D. N. **Mental models**: theoretical issues for visualization in science education. In: J. K. Gilbert, (Ed.) *Visualization in science education*. Dordrecht: Springer, pp. 43-60, 2007.
- [72] DEMPSY, B.C., BETZ, B. J. **Biological drawing**: a scientific tool for learning. *The American Biology Teacher*, v. 63, n.4, p. 271-279, 2001
- [73] FRANKEN, R. A., NITRINI, G. ET AL., **Nicotina, Ações e Interações**. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 6, n. 1, p. 371-373, 1996.
- [74] PAMPLONA, F. A. **Quais são e para que servem os medicamentos à base de Cannabis?** *Revista de Biologia*, v.13, n.1, p.28-35, 2014.
- [75] CAMPOLONGO, P., TREZZA, V. **The endocannabinoid system**: a key modulator of emotions and cognition. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, v.6, n.73, p.1-2, 2012.
- [76] BARTOSZECK, A. B., KRUSZIELSKI, L., BARTOSZECK, F. K. **Science literacy**: the point of view of student into understanding the internal anatomy of selected vertebrates. *Educere-Revista da Educação*, v.11, n.1, p. 19-49, 2011.